

Indicatori dei suoli forestali: il ruolo della gestione dei pascoli

www.af4eu.eu

Suoli da pascolo e forestali. Selvopastorali in Evrytania (foto di V. Lappa)

Sia le foreste che le praterie forniscono il pascolo necessario, sostenendo la biodiversità e la fauna selvatica. La gestione sostenibile di questi ecosistemi, così come dei pascoli, offre numerosi vantaggi, migliorando la produttività del bestiame, contribuendo al contempo alla biodiversità e alla protezione del suolo. Gli indicatori di qualità del suolo, come la sostanza organica del suolo, il pH, la consistenza, l'umidità, la biodiversità, ecc., forniscono informazioni utili sulle condizioni dei suoli forestali e sull'efficacia delle pratiche di gestione nei pascoli. La gestione dei pascoli mira a mantenere e migliorare la qualità del suolo, soprattutto in un momento in cui fattori come il cambiamento climatico, la desertificazione e altre pressioni possono accelerare il processo di degrado del suolo.

Ad esempio, una pratica innovativa di pascolo applicata nelle zone montuose dell'Evritania in Grecia è il pascolo combinato e la coesistenza di diverse specie zootecniche, come ovini, caprini, bovini, cavalli negli stessi pascoli (a rotazione).

Questa pratica migliora l'uso più efficiente della vegetazione, poiché ogni specie ha preferenze alimentari diverse, garantendo l'uso più efficiente della biomassa. Allo stesso tempo, la dispersione della sostanza organica su tutta la superficie del pascolo, attraverso le feci, contribuisce a migliorare la fertilità del suolo. Inoltre, riduce la presenza di erbe infestanti, bilancia la pressione sul pascolo, riduce il compattamento del suolo in punti specifici e minimizza il rischio di erosione e degrado del suolo. Allo stesso tempo, i vantaggi economici sono molteplici, consentendo agli agricoltori di utilizzare prodotti provenienti da diversi tipi di bestiame, come carne, latte, lana e pelli, riducendo al contempo i costi di ripristino del suolo.

In conclusione, gli indicatori chiave della salute del suolo possono contribuire alla formulazione di piani di pascolo sostenibili. La gestione dei pascoli può contribuire alla salute a lungo termine sia dei pascoli che degli ecosistemi forestali, promuovendo un equilibrio tra l'uso agricolo produttivo e la conservazione dell'ambiente.

Stavroula Galanopoulou,
Anastasia Pantera, Vassiliki
Lappa, Andreas
Papadopoulos

Dipartimento di Scienze Forestali e
Gestione dell'ambiente naturale,
Karpenissi, Grecia

Funded by
the European Union

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.